

Работа выполнена на кафедре зоологии позвоночных и общей экологии Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова.

DOI:10.5281/zenodo.17059218

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ АТРЕЗИИ Фолликулов у Рыжей Полевки: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОСМАНА
CLASSIFICATION OF FOLLICULAR ATRESIA STAGES IN THE BANK VOLE: APPLICATION OF THE OSMANN METHOD

К.Я. Чаринцева

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: потенциальная плодовитость, яичник, фолликулогенез, рыжая полевка

Фолликулогенез в яичнике млекопитающих представляет собой циклический процесс созревания ооцитов и фолликулов, в котором после начала роста возможны два исхода: дальнейшее развитие с последующей овуляцией или запрограммированная гибель – атрезия. При атрезии прекращаются митозы в гранулезных клетках фолликулярного эпителия, происходит их отслойка от базальной мембраны и дегенерация ооцита (Руководство по гистологии, 2011).

Количество растущих и атретических фолликулов в яичнике млекопитающих контролируется гормонами (Matsuda et al., 2012) и зависит от стадии онтогенеза, фазы эстрального цикла, внешних естественных и антропогенных факторов (Osman, 1985; Gaytan et al., 1998). Поскольку атрезия регулирует количество фолликулов, способных достичь овуляции, соотношение растущих и атретических фолликулов – важный показатель репродуктивного потенциала самки (Mandl, Zukerman, 1950, 1952; Uslu et al., 2017). Кроме того, детальное исследование атрезии позволяет выяснить, как происходит селекция доминантных фолликулов (Hirshfield, 1978; 1988).

Растущие фолликулы классифицируют по числу слоев фолликулярных клеток (примордиальные, однослойные, двуслойные, и т.д.) (Pedersen, Peters, 1968). Стадия развития фолликула критически важна для оценки репродуктивных потерь: атрезия примордиального фолликула означает утрату имеющегося резерва ооцитов, антрального – потерю потенциально готового к овуляции фолликула. Для того чтобы понять, какое время требуется фолликулу для развития и дегенерации, стадии атрезии фолликулов в яичнике также дифференцируют. Например, в яичнике новорожденного человека выделяют 4 стадии атрезии (Himmelstein-Braw et al., 1976), в яичнике 28-дневных мышей – 3 стадии (Vyskov, 1974). Большинство классификаций базируется на морфологических изменениях – пикнозе ядер и дегенерации

гранулезных клеток. Количественная оценка изменений доли пикнотических ядер или площади поражения в гранулезном слое точна и объективна, однако сами измерения трудоемки и не подходят для массовых популяционных исследований.

Для мелких грызунов из природных популяций мы использовали классификацию стадий атрезии Р. Osman (1985), основанную на качественных изменениях фолликулов – наличии дегенеративных изменений в гранулезных клетках и ооцитах и характере их распределения. Хотя классификация Osman была разработана для молодых (2–3 мес.) лабораторных крыс R-Amsterdam, ее морфологические критерии универсальны и применимы к другим видам грызунов, в том числе с сезонным размножением и полиовуляцией. В работе мы использовали серийные срезы яичников ювенильных самок рыжей полевки (*Clethrionomys glareolus*). Срезы толщиной 5–8 мкм готовили с использованием парафиновой проводки и окрашиванием гематоксилином и эозином (Роскин, 1951).

Различали следующие стадии атрезии (по Osman, 1985): *1* – дегенеративные изменения гранулезных клеток (сморщивание клеток, пикноз и кариорексис), сферическая форма фолликула сохраняется; *1a* – дегенеративные изменения в нескольких областях гранулезного слоя (очаговые изменения), *1б* – дегенеративные изменения гранулезного слоя (поврежден весь слой), ядерные фрагменты в антральной полости; *2* – дегенеративные изменения в ооците, фолликул утрачивает сферическую форму: *2a* – разрушающийся ооцит окружен оболочкой из дегенерирующих клеток или их остатков, *2б* – ооцит в «голом» состоянии, внутренняя стенка гранулезного слоя имеет четкую оболочку, в полости фолликула нет ядерных частиц. В поле зрения также часто попадали «переходные» состояния, что ожидаемо, поскольку выделяемые стадии дискретны. Стадия *2б* встречалась редко, что может объясняться быстрой дегенерацией фолликулов на поздних этапах атрезии. Завершающим этапом атрезии является трансформация фолликулярных компонентов в интерстициальную ткань (Hirshfield, 1991). В нашем исследовании мы также наблюдали терминальные стадии этого процесса, при которых ооцит полностью дегенерировал, а гранулезный слой не имел упорядоченной структуры и содержал элементы соединительной ткани (фибробласты). Однако установить класс фолликула после стадии *2б* не всегда возможно, поэтому его учет малоинформативен.

Таким образом, в отличие от трудоемких количественных методов, качественная классификация Osman (1985) позволяет быстро оценивать стадии атрезии и может быть использована в популяционных исследованиях потенциальной плодовитости самок.

Автор выражает благодарность Ю.А. Давыдовой за обсуждение работы.

Список литературы

1. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. М.: Советская наука, 1951. 447 с.
2. Руководство по гистологии. Данилов Р.К. (ред.). СПб: СпецЛит, 2011. 511 с.
3. Byskov A. G. S. Cell kinetic studies of follicular atresia in the mouse ovary // Reproduction. 1974. V. 37. № 2. P. 277–285.

4. Gaytan F., Morales C., Bellido C. et al. Ovarian follicle macrophages: is follicular atresia in the immature rat a macrophage-mediated event? // *Biology of Reproduction*. 1998. V. 58. № 1. P. 52–59.
5. Himelstein-Braw R., Byskov, A.G., Peters H., Faber M. Follicular atresia in the infant human ovary // *Reproduction*. 1976. V. 46. № 1. P. 55–59.
6. Hirshfield A.N. Size–frequency analysis of atresia in cycling rats // *Biology of Reproduction*. 1988. V. 38. № 5. P. 1181–1188.
7. Hirshfield A.N. Development of follicles in the mammalian ovary // *International Review of Cytology*. 1991. V. 124. P. 43–101.
8. Mandl A.M., Zuckerman S. The numbers of normal and atretic ova in the mature rat // *Journal of Endocrinology*. 1950. V. 6. № 4. P. 426–435.
9. Mandl A.M., Zuckerman S. Cyclical changes in the number of medium and large follicles in the adult rat ovary // *Journal of Endocrinology*. 1952. V. 8. № 4. P. 341–346.
10. Osman P. Rate and course of atresia during follicular development in the adult cyclic rat // *Reproduction*. 1985. V. 73. № 1. P. 261–270.
11. Matsuda F., Inoue N., Manabe N., Ohkura S. Follicular growth and atresia in mammalian ovaries: regulation by survival and death of granulosa cells // *Journal of Reproduction and Development*. 2012. V. 58. № 1. P. 44–50.
12. Pedersen T., Peters H. Proposal for a classification of oocytes and follicles in the mouse ovary // *Reproduction*. 1968. V. 17. № 3. P. 555–557.
13. Uslu B., Dioguardi C.C., Haynes M. et al. Quantifying growing versus non-growing ovarian follicles in the mouse // *Journal of Ovarian Research*. 2017. V. 10. №3. P. 1–11.

DOI: 10.5281/zenodo.17048834

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОСТА И МОРФОГЕНЕЗА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ DYNAMIC ASPECTS OF GROWTH AND MORPHOGENESIS OF WOODY PLANTS

С.А. Шавнин, А.А. Монтиле, Д.Ю. Голиков, А.И. Монтиле, И.А. Юсупов
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: поворот ствола деревьев, рост и морфогенез растений, биологические ритмы, колебания скорости роста побега, волны роста

Исследование закономерностей прохождения этапов роста и морфогенеза является одним из основных направлений в изучении развития организма [1]. Важную роль в решении этой проблемы играет выяснение с помощью анализа темпоральных характеристик процессов, происходящих на отдельных этапах. Примером применения такого подхода является изучение двух недавно описанных явлений – вращения стволов деревьев в период вегетации [2] и существования соответствующих инфрадианному ритму колебаний скорости апикального роста побегов древесных растений [3].

В результате исследований особенностей морфогенеза сосны обыкновенной и ели сибирской установлено, что в течение весны–осени наружные участки стволов деревьев совершают повороты вокруг главной оси на угол до 1.5 градуса и более. Механизм явления заключается в возникновении механических напряжений в древесине, создающих

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156